

REVUE **DROIT & SOCIÉTÉ** مجلة القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

LE FINANCEMENT COLLABORATIF : QUEL ENJEU POUR LA POLITIQUE PENALE AU MAROC ?

CROWDFUNDING: WHAT CHALLENGE FACING THE CRIMINAL POLICY IN MOROCCO?

DOI: 10.5281/zenodo.7547497

Lamiaie ZITOUNI

Doctorante en droit privé, Laboratoire de
recherche et études juridiques, sociales et
judiciaires « LAREJSJ », Université
Chouaïb Doukkali, FSJES d'El Jadida.

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

LE FINANCEMENT COLLABORATIF : QUEL ENJEU POUR LA POLITIQUE PENALE AU MAROC ?

RESUME

Le financement collaboratif présente aujourd'hui le modèle le plus adapté pour faciliter l'accès aux ressources nécessaires au profit des entreprises, notamment les TPE et PME. Conjurant les contraintes de financement des entreprises par la mise en évidence de mécanismes de financement alternatifs innovants, concrétise l'un des défis tracés par le comité national de l'environnement des affaires à l'occasion de l'élaboration de son rapport sur la politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires. Un tel constat, affermis la nécessité de se familiariser avec l'essor inexorable des nouveaux enjeux liés aux nouvelles pratiques financières. L'enjeu juridique actuel revêt donc une importance cruciale du fait qu'il incite la politique pénale à emprunter, dans son périmètre répressif, les risques liés au financement collaboratif.

Mots clés : Politique pénale, financement collaboratif, risques juridiques, cybercriminalité, blanchiment d'argent.

Lamia ZITOUNI

Doctorante en droit privé

Université Chouaïb Doukkali,
El Jadida, Maroc.

CROWDFUNDING: WHAT CHALLENGE FACING THE CRIMINAL POLICY IN MOROCCO?

ABSTRACT

Crowdfunding is currently the most suitable model for providing access to essential resources according to the needs of SMEs and VSEs. Erasing the restrictions on a firm's enhancement by developing innovative alternative funding mechanisms is one of the significant challenges written down by the National Business Environment Committee. Due to the elaboration of the report on the National policy improvement of the business environment, such an assessment seems to show the need to familiarize with new issues related to new financial practices. The current challenge due to this innovation is crucial as it prompts the criminal policy to deal with such a source of risk by embracing crowdfunding in its repressive area.

Keywords: Criminal policy, Crowdfunding, Legal risks, Cybercrime, Money laundering.

INTRODUCTION :

Le marché financier étant un secteur pionnier dans la sphère économique, se trouve éventuellement en évolution persistante. Les stratégies étatiques y rattachées s'affermissent proportionnellement aux besoins de sécurité, protection juridique et transparence des opérations financières, dont la finalité est la contribution à la régulation intense des activités en question.

La criminalité financière est un sujet délicat parmi d'autres de la politique pénale au Maroc, à l'instar des législations voisines. La prolifération de celle-ci constitue une menace pour la stabilité économique du pays, en outre sa diversité impose la mise à jour régulière des réponses pénales.

Au demeurant, les aménagements juridiques toujours en mouvement se voient dans certains périmètres déboussolés de la direction que devront suivre pour lutter et prévenir efficacement les risques éventuels nés des pratiques financières courantes.

A cet égard, il est opportun de se pencher d'abord sur la portée de la notion de la politique criminelle, qui a fait l'objet de

plusieurs définitions¹. Ainsi, DELMAS-MARTY la définit comme « l'ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel »². CUSSON, plutôt que de « politique criminelle », a toujours parlé de « contrôle social du crime » pour « désigner les efforts de tous pour maintenir la délinquance dans des limites supportables » ou « l'ensemble des moyens mis en œuvre par les membres d'une société dans le but spécifique de contenir ou de faire reculer le nombre et la gravité des délits »³.

A vrai dire, l'aspect répressif est au centre des outils déployés par la politique pénale pour faire face aux déviances denses à l'occasion de nouvelles manifestations d'une maturité numérique. Celle-ci est une nécessité à l'amélioration du climat des affaires mais inhérente à la volatilité de la délinquance.

Cette ruée vers le cyberspace fait apparaître d'importants butins, engendrant en scène des pratiques dissimulées par

¹ZITOUNI, L. (2021), *la politique criminelle dans le domaine des affaires : étude comparative*, Mémoire de master, ATMANI, Kh (dir), Université Chouaib Doukkali, El Jadida. P8-9.

²QUELOZ, N, « Politique criminelle : entre raison scientifique, rationalité économique et irrationalité politicienne », (publié sur le site suivant : <https://core.ac.uk/> consulté le 12/06/2022).

³ *Ibid.*

Lamia ZITOUNI

PhD student in private law

Chouaïb Doukkali University,
El Jadida, Morocco.

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

l'absence des textes juridiques qui les réglementent. Tel le cas pour le financement collaboratif.

Des plateformes de « Crowdfunding » circulent dans le territoire numérique du pays depuis un certain temps, sans même avoir une identité purement marocaine. Par conséquent, l'émergence d'une pratique fulgurante a encouragé le législateur d'adopter la loi n° 15.18 relative au financement collaboratif pour réglementer cette dernière.

Le financement numérique précité entend faciliter et développer le financement des TPME et par conséquent se révèle parmi les facteurs de croissance économique du pays. Or, tel est l'exemple d'énième opération financière, le « Crowdfunding » suscite plusieurs opportunités criminelles.

D'où la problématique suivante : quel est l'enjeu majeur de cette forme de financement alternatif à l'égard de la politique pénale au Maroc ?

Pour y répondre, il est lieu, de prime abord, de préciser les contours favorisant l'émergence de cette catégorie de financement (I) afin de détecter, ensuite, les enjeux qui y sont rattachés (II).

I- Crowdfunding : un moyen de financement alternatif

La destitution du financement classique au profit d'un nouveau moyen de financement dite alternatif (1) a donné lieu à l'établissement de nouveaux textes juridiques (2) en la matière.

1. L'éclosion du crowdfunding

Le « Crowdfunding » est une nouvelle voie de financement dite alternative à la finance classique. A l'essor de plusieurs exigences liées au rebondissement de l'économie mondiale et la confrontation avec le mouvement de digitalisation de l'économie, l'assentiment d'un recours

vers la finance alternative est désormais une nécessité locomotive pour pouvoir suivre la ligne de l'innovation.

Le financement participatif ou « Crowdfunding » est un mode de récolte de fonds qui entre dans une conception nouvelle de la consommation et de la production, basée sur la collaboration et la participation⁴.

L'apparition de cette forme de financement n'est pas récente, elle précède même celle de l'internet. Le Téléthon constitue, depuis bientôt trente ans, l'une des formes de mécénat participatif les plus connues du grand public⁵. Mais il n'est pas possible à tous les porteurs de projets d'occuper une chaîne de télévision nationale durant une trentaine d'heures d'affilée⁶.

Le pilotage vers le numérique⁷ a contribué à l'amélioration et la reconfiguration de ce financement, ainsi éjecté celui-ci d'un champ d'utilisation bien borné au profit d'un nouveau modèle digitalisé est dont l'utilisation favorise une utilité ostentatoire à l'égard des entreprises concernées⁸.

⁴ NANIOT, T. (2021), *Guide de recherche de financements externes sur internet pour les asbl et les pouvoirs locaux*, Louvain-la-Neuve, Belgique, Academia, P27.

⁵ NETTER, E. (2015), « Le financement participatif ». Mélanges en l'honneur du Professeur Didier R. Martin, LGDJ, p 479, 978-2-275-04734-8. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02059570>, consulté le 14/06/2022.

⁶ *Ibid.*

⁷ Comme le montre le graphique relatif à l'évolution du taux des utilisateurs d'internet dans le monde.

⁸ Le développement numérique accélère les progrès socio-économiques tout en reliant les citoyens à des services et à des opportunités (Rapport annuel de la Banque Mondiale 2021.P71).

Graphique n°1 : Le taux d'utilisateurs d'internet (% de la population).

Source : Rapport de la banque mondiale 2021

Dans l'histoire du continent africain, l'accélération des relations commerciales entre le nord et le sud, qui a eu lieu à partir du 17^{ème} siècle, a entraîné un recours massif au crédit⁹. Dès lors, de nouvelles habitudes se sont installées et des institutions financières ont vu le jour afin d'accompagner au mieux cette dynamique d'échanges¹⁰.

Un siècle plus tard, le développement de la monnaie et du système bancaire a rendu les échanges plus efficaces et ont apporté des solutions innovantes de crédit, avec la banque jouant le rôle d'intermédiaire dans la relation entre prêteurs et emprunteurs¹¹.

Or, le crédit bancaire, traditionnel vecteur de financement essentiel de l'économie productive est particulièrement absent du financement de l'innovation, que cela soit dans les grandes entreprises comme dans les plus petites alors que celles-ci ont fortement besoin d'apport de capitaux

⁹ NAKA J-Y R. (2022), *Le financement participatif - Enjeux de développement pour l'Afrique*, Paris, Editions Le Harmattan, P15.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*P16.

externes, car contrairement aux grandes entreprises elles ne peuvent pas s'autofinancer¹². Par conséquent, l'accès réduit au crédit bancaire continue de préoccuper les acteurs économiques.

A cet effet, les professionnels de la finance traditionnelle, en particulier les banquiers, sont pointés du doigt comme étant les premiers responsables des difficultés éprouvées par les entreprises à financer leurs activités dont le but est de concourir au bien-être des citoyens¹³.

Dans cette optique, les PME sont les plus exposées aux difficultés précitées. Elles ont essentiellement recours aux banques pour le développement de leurs activités mais se heurtent au filtrage de celles-ci qui ne veulent retenir que les plus établies, les transparentes et les plus solides¹⁴. Par conséquent, la technique du financement participatif répond aux deux problèmes rencontrés par les PME en matière de financement : l'insuffisance des crédits

¹² LE PENDEVEN, B. (2018), *Emerging approaches for financing innovation*, Thèse de doctorat, COLLOMB Alexis et GAREL Gilles (dir), CNAM Paris, 2018.P21.

¹³ NAKA Jean-Yves Régis, *Op.cit.* P15.

¹⁴ *Ibid.*P17.

bancaires et les difficultés d'accéder à un marché financier¹⁵.

La première plateforme de Crowdfunding en ligne date de 2001 et la véritable expansion de ce mode de financement n'a été amorcée qu'en 2009 au lendemain de la crise financière internationale¹⁶. Par pays, la Chine à elle seule s'accapare 71% du volume global de ces financements suivie par les États-Unis avec 20% et le Royaume-Uni avec 3,4%¹⁷.

Récemment, la Chine a procédé à un durcissement de son arsenal réglementaire en matière de Crowdfunding, ce qui a entraîné un recul au détriment de ce type de financement. Or, en France la prolifération de celui-ci est toujours en croissance.

Graphique n°2 : l'évolution du nombre d'immatriculations des plateformes de Crowdfunding en France (2014 et 2021)

Source : Etude effectuée par Financement Participatif France 2021¹

Graphique n° 3 : Les fonds collectés à l'occasion des opérations de Crowdfunding en France (2015-2021).

Source : Etude effectuée par Financement Participatif France 2021¹⁸

Selon une étude élaborée par Financement participatif France¹⁹, le financement participatif en France a atteint +84% de croissance en 2021, contrairement au Maroc, en l'absence d'un cadre légal, le Crowdfunding est à un état embryonnaire avec moins d'une dizaine de plateformes identifiées, basées essentiellement à l'étranger et spécialisées dans la collecte de dons²⁰.

Au demeurant, ce type de financement devrait faire l'objet d'un rafraîchissement avec la refonte juridique constatée dans la législation marocaine en la matière.

2. L'encadrement juridique du Crowdfunding

Face au problème de financement auquel sont confrontés les entrepreneurs marocains, étant donné que la majorité des entreprises marocaines sont des PME/ PMI ou encore des TPE, le financement participatif peut être une alternative au financement classique, répondant à cet occasion aux différents besoins de

¹⁵ GRANIER, Th. « Le financement participatif (crowdfunding) : Une alternative offerte aux PME pour s'affranchir du financement bancaire ? », <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01782168/>. Consulté le 15/10/2022.

¹⁶ Bank al Maghrib. (2020), « Rapport annuel ». P144. (Voir : <https://www.bkam.ma/Publications-et-recherche> consulté le 16/10/2022).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Financement Participatif France- Mazars. (2021), Etude « Baromètre du crowdfunding en France 2021 », P 3. <https://financeparticipative.org/> (consulté le 15/10/2022 à 00h57).

¹⁹ Financement Participatif France est l'association professionnelle des acteurs du crowdfunding en France.

²⁰ Bank al Maghrib. (2020), « Rapport annuel ». P145. (Voir : <https://www.bkam.ma/Publications-et-recherche> consulté le 16/10/2022).

financement et ce dans une variété de domaines : artistique, culturel, social, etc.²¹.

Le crowdfunding est désormais une réalité intrinsèque pénétrant le marché financier face aux nécessités de développement économique du pays. La mise en place d'un cadre juridique réglementant une telle pratique se voit une prérogative pour le législateur marocain.

Un tel souci se voit justifié par deux raisons primordiales :

- La croissance économique au Maroc dépend du rafraîchissement de l'activité financière quant au marasme de certaines pratiques dans un tel marché.
- La finance alternative étant un moyen de financement d'utilité féconde au profit des TPME, nécessité une réglementation rigoureuse facilitant la circulation de cette culture innovante. Autrement dit, l'expansion de telle pratique demeure tributaire de la confiance juridique accordée à celle-ci par voie d'un encadrement juridique proportionnel aux risques pronostiqués.

A cet effet, en février 2021 la loi n° 15.18 se voit adoptée par le législateur marocain, dont les principaux axes sont la détermination du champ d'application de ladite loi, en définissant les principales notions en relation avec cette nouvelle voie de financement. En outre, la loi borne le champ d'activité des sociétés de financement collaboratif, les conditions de constitution, la radiation et enfin le fonctionnement de celles-ci.

Dans cette optique, les opérations de financement collaboratif²² peuvent prendre les formes suivantes :

²¹ LIOUAEDDINE, M et NAJI, F, « Crowdfunding catalyseur de l'entrepreneuriat : Cas du Maroc », *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*, Numéro 6 : Septembre 2018.P683.

Schéma n°1 : Les formes de Crowdfunding selon la loi 15.18 relative au financement collaboratif

En se référant au même texte, les autorités chargées de la régulation, l'octroi d'agrèments et le retrait de ceux-ci au profit des plateformes de financement collaboratif, varient selon la nature de l'opération en question (investissement, prêt, don). Ceci est illustré dans le schéma suivant :

Schéma n°2 : L'autorité chargée du contrôle et l'octroi d'agrèments selon la forme du financement

²² Il est évident de constater que le législateur marocain a opté pour une appellation différente à celle exploitée par le législateur français. La dénomination du financement collaboratif au lieu du financement participatif réside dans le fait d'éviter toute confusion avec les autres formes de financement voisines (tel le financement islamique).

Aux termes de la loi précitée, les SFC²³ sont assujetties aux dispositions de la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux notamment aux obligations d'information et de vigilance qui lui incombent en vertu de ladite loi. Elles devront également se conformer aux dispositions de la loi n° 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel²⁴. En excluant, la mise en application des dispositions de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ainsi que la loi n° 44.12 relative à l'appel public à l'épargne²⁵.

En effet, un peu plus d'un an après l'entrée en vigueur de la première loi réglementant le domaine mis en cause, le conseil gouvernemental a procédé en 29 mai 2022 à l'approbation d'un projet de décret d'application de la loi susmentionnée.

Le décret n° 2.21.158 portant application de la loi n° 15.18 prévoit²⁶ :

- Un éclaircissement en matière des garanties relatives à l'organisation de la SFC, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d'information.
- Une liste des personnes morales exclues des opérations de « Crowdfunding ».
- La fixation d'un plafond des contributions selon la nature d'opération en question.
- La création d'un statut d'investisseur providentiel et une commission consultative.

Grosso modo, la question qui se pose : est-ce que le cadre juridique encadrant le FC

est suffisant au regard des risques émergents de celui-ci ?

II- Le crowdfunding : un nouveau périmètre répressif

Outre les atouts du crowdfunding dans le marché financier, celui-ci permet de créer un espace où circulent des opportunités de commission d'actes frauduleux (1), d'où l'importance de la prise en conscience de tels risques (2).

1. L'émergence d'un espace favorable à la criminalité

La politique pénale au Maroc s'intéresse de plus en plus au phénomène de la criminalité numérique, notamment avec l'augmentation du nombre des cyberattaques²⁷ et la diversité des sources de cybercriminalité²⁸.

Les plateformes de financement collaboratif deviennent ainsi des terrains privilégiés pour les différentes formes de criminalité. Celles-ci rendent favorable la fraude informatique, le détournement de fonds, l'usurpation d'identité, la fermeté des risques de gestion des droits de la propriété intellectuelle, la concurrence déloyale, etc.

En raison de la largeur d'un tel secteur, l'étude sera dirigée vers les risques de

²⁷ En 2018, 62% des entreprises au Maroc ont subi des attaques de phishing et d'ingénierie sociale. Ainsi, selon des chiffres exploités dans le cadre d'un guide élaboré par la confédération générale des entreprises au Maroc, le secteur susmentionné a confronté en 2020, 52% des violations comportaient du piratage, 28% impliquaient des logiciels malveillants et 33% incluent du phishing ou ingénierie sociale. (La confédération générale des entreprises au Maroc. (2020), « Cybersécurité en entreprise : guide de bonnes pratiques », P6).

²⁸ L'ampleur du phénomène de la cybercriminalité réside dans l'émergence d'un aspect protéiforme, en évolution persistante et qui se nourrit par le développement de techniques informatiques.

²³ Société de financement collaboratif.

²⁴ L'article 30 de la loi 15.18 relative au financement collaboratif.

²⁵ L'article 4 de la loi 15.18 relative au financement collaboratif.

²⁶ <https://www.cg.gov.ma/ar/node/10629>. Consulté le 16/10/2022.

cybercriminalité en se limitant dans quelques manifestations (A), ainsi que les risques de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (B).

A- Les risques liés à la cybercriminalité

Il paraît évident que la distinction qu'existe entre le financement classique et celui opérant dans le cadre de « Crowdfunding », se manifeste dans la présence du caractère numérique au profit des opérations financières en question.

La digitalisation étant un facteur donnant l'accès aux financements alternatifs, encourage aussi la prolifération du phénomène criminel. Composante de la criminalité financière, la cybercriminalité est une menace de grande ampleur²⁹, dont les plateformes de financement collaboratif peuvent être de nature adaptée à cette forme de délinquance.

Par conséquent, la nature digitalisée des opérations de « Crowdfunding » favorise la fraude numérique dont les principales manifestations sont les suivantes :

a- Le Phishing :

Le phishing ou la technique du « Hameçonnage » est l'une des attaques les plus anciennes et connues qui vise à récupérer des données confidentielles des victimes, telles qu'un nom d'utilisateur, un mot de passe, des informations de carte bancaire ou encore des informations pour accéder au réseau³⁰.

Il sera en général demandé au destinataire, sous couvert d'un problème technique ou d'une rénovation totale du site, de mettre à jour ses identifiants, mots de passe,

²⁹LEMAIRE, A. (2013), « le cybermonde, un enjeu éminemment politique et sociale », *défis*, n°1, P4.

³⁰La confédération générale des entreprises au Maroc. (2020), « Cybersécurité en entreprise : guide de bonnes pratiques », P9.

numéro de compte bancaire, etc.³¹ Par conséquent, le fraudeur pourra accéder facilement au compte bancaire de la victime et en détourner les fonds par l'intermédiaire de faux ordres de virements ou par la réalisation d'achats.

b- Les logiciels malveillants ou le « Malware »

Les virus informatiques sont sans doute, la forme d'attaque la plus connue, porte étendard des risques associés aux technologies d'information, ils font partie de la famille des logiciels malveillants, communément appelés « Malwares »³².

Les attaques mises en jeu dans ce cadre pourront prendre la forme d'invitation aux sites internet. En conséquence, lorsqu'un utilisateur d'internet ouvrira un message provenant d'une source inconnue ou un lien publicitaire anodin, un logiciel malveillant s'installera dans l'appareil utilisé afin de profiter à chaque fois que la victime se connectera à une application bancaire, pour détourner ses identifiants³³.

c- Le Skimming

C'est une technique frauduleuse consistant à copier des pistes magnétiques d'une carte bancaire moyennant un lecteur à mémoire appelé skimmer³⁴. Ce moyen frauduleux permet d'obtenir les données d'une carte bancaire, en dupliquant les coordonnées bancaires stockées sur la

³¹LASSERRE CAPDEVILLE J. (2019) « Protection des banques et de leurs clients contre les cybercriminels par le droit pénal français », in Société numérique et droit pénal : Belgique, France, Europe, FRANSSEN Vanessa(dir), FLORE Daniel (dir), Bruxelles, collection : pratique du droit européen, Editions Bruylant, lefebvre sarrut, Belguim. P117.

³²La confédération générale des entreprises au Maroc. (2020), « Cybersécurité en entreprise : guide de bonnes pratiques », P9.

³³LASSERRE CAPDEVILLE, J, *Op.cit.* P118.

³⁴*Ibid.*

bande magnétique de la carte et le code PIN à 4 chiffres³⁵.

d- Escroquerie en ligne

Au visa de l'article 540 du code pénal marocain, est coupable d'escroquerie, quiconque en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Une telle infraction préexistante prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec le recours notoire vers les nouvelles technologies d'information et de la communication. Selon le rapport 2020 de mise en œuvre de politique criminelle au Maroc, celle-ci se manifeste en chiffre de manière marquante, telle démontrée par le tableau suivant :

Tableau n°1 : Le nombre des infractions d'escroquerie en ligne enregistrées en 2020

Nombre total des affaires	Nombre selon la qualité du délinquant				Nombre des personnes poursuivies
	Sexe		Age		
	Homme	Femme	Majeur	Mineur	
66	66	8	73	1	74

Source : le rapport du ministère public sur la mise en œuvre de la politique criminelle 2020

Faisant partie de plusieurs formes de délinquance numérique, celle-ci s'augmente de manière incrémentale en comparaison avec les statistiques publiées en 2019. Ce fléau prend alors la forme de :

³⁵ QUEMENER, M et DALLE, F et WIERRE, C. (2020), *Quels droits face aux innovations numériques ?* Paris, Lextenso.P72.

- Escroqueries aux faux ordres de virements (FOVI) : selon un arrêt de la Cour de cassation française, ce délit a été retenu à l'égard de celui qui par, usurpation des identités des trois clients, avait donné des ordres de virements par internet³⁶.
- Ou bien, Escroquerie au changement de relevé d'identité bancaire (RIB) : en indiquant que la domiciliation bancaire a changé et se trouve à l'étranger dans un premier temps en Europe de l'Est les virements partant ensuite en Chine³⁷.

L'extension de ce gigantesque phénomène s'est avérée robuste, notamment avec la disponibilité d'autres terrains facilitant le passage à l'acte, tel le cas pour le « Crowdfunding ». Alors qu'en est-il en matière de blanchiment d'argent ?

B- Les risques liés au blanchiment des capitaux

Le blanchiment de l'argent comme étant un processus qui vise à réintégrer dans l'économie légale les profits provenant des trafics illicites, a bénéficié de plusieurs facteurs qui jouent un rôle important dans la facilitation de l'activité du blanchiment comme les nouvelles technologies qui ont facilité la dématérialisation de la monnaie, ce qui permet une technicité et sophistication des opérations de crimes financiers³⁸.

Le blanchiment d'argent est un phénomène en perpétuelle évolution, tel démontré par les chiffres figurants dans le graphique numéro 4 et le tableau qui le suivre :

³⁶ Arrêt de la Cour de cassation française, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-83.180, Inédit.

³⁷ QUEMENER, M et DALLE, F et WIERRE, C, *Op.cit.* P80-81.

³⁸ ATIRA, A. (2019), *le blanchiment d'argent : une approche juridique du phénomène international du blanchiment d'argent dans le droit national et comparé*, Mauritius, Editions universitaires européennes, P14.

Graphique n°4 : l'augmentation du nombre des cas de blanchiment d'argent entre 2018 et 2020.

Source des chiffres : rapports de mise en œuvre de la politique criminelle 2018,2019,2020 et calculs d'auteur

Tableau n°2 : l'évolution en chiffre de la situation des crimes du blanchiment d'argent au Maroc entre 2018 et 2020

	Nombre des affaires enregistrées	Nombre des affaires demeurent depuis l'année précédente	Nombre des affaires jugées
2018	59	141	<u>21</u>
2019	208	73	<u>33</u>
2020	231	226	<u>04</u>
Total	938		58

Source des chiffres : rapports de mise en œuvre de la politique criminelle 2018,2019,2020 et calculs d'auteur

Les données précitées dépeint une dualité contradictoire mais dont la finalité est commune, celle-ci se manifeste sur le taux augmenté des infractions de blanchiment d'argent avec un nombre de 938 résumant l'activité des autorités compétentes en la matière durant la période objet d'analyse. Or, en contrepartie, il paraît que le nombre des cas jugés en tant que résultat de processus de traitement des affaires en question est en diminution ardue, notamment entre 2019 et 2020 avec un nombre de 33 en 2019 et de 4 en 2020.

Le constat est en principe un révélateur de la lenteur des procédures en présence de ces infractions, ainsi le berceau de ce dilemme trouve sa justification dans la

complexité des faits délictueux objet de cette étude. Le facteur numérique concrétise l'origine de cette complexité, y compris avec l'extension de la tendance de la digitalisation, touchant l'ensemble des activités de la vie courante, ces dernières années.

De même, ce nombre très décourageant des infractions qui ont abouti à une condamnation constitue un élément montrant que l'intervention des nouvelles technologies d'information et de la communication ne facilite pas seulement la criminalité mais met les stratégies de la politique criminelle en situation de perplexité face à des infractions évasives.

Par conséquent, l'opacité désormais par le recours au cyberspace, favorise l'impunité et augmente le chiffre noir dont la quête à le mesurer est toujours une question palpitante pour la politique pénale au Maroc.

Donc, le financement collaboratif peut être un facteur contribuant à mieux compliquer la nature des infractions de blanchiment et participer en conséquence à son exacerbation. A cet effet, l'utilisation la plus simple des plateformes à des fins de blanchiment consiste pour un individu à contribuer sur la plateforme à des projets dont il est lui-même porteur. Des « crowdfunders equity » sont également susceptibles d'entrer au capital de petites et moyennes entreprises, certains projets pouvant ainsi être utilisés pour financer des entreprises pratiquant de la fraude à la TVA (activités dans le BTP, recrutement, etc.)³⁹.

Certes, les risques mesurés en lien avec le crowdfunding ne représentent pas encore

³⁹ Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) en France. (2019), Rapport. P61.

un poids financier important, mais restent en outre des menaces considérables⁴⁰.

2. L'indigence du cadre juridique face aux risques émergents

Selon des statistiques élaborées par la Délégation Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion au Maroc, le nombre des nouvelles arrestations enregistrées en 2020 par ladite autorité en fonction de la nature d'infraction classe les personnes récemment arrivées aux établissements pénitentiaires à l'occasion des infractions financières en deuxième position après celles concernées par les infractions de la consommation et la vente de drogue, telle démontrée par le graphique suivant :

Graphique n°5 : la répartition des personnes remplacées dans les établissements pénitentiaires au Maroc durant l'année 2020 et 2021, en fonction de la nature des infractions commises.

Source des chiffres : rapports de mise en œuvre de la politique criminelle 2019,2020

⁴⁰ La principale menace associée au Crowdfunding est constituée par l'anonymat qui entoure les transactions en question, notamment celle des donateurs. Rapport du groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF), l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en Suisse, octobre 2021.P11.

Un nombre de 25785 en 2020 contre 30748 en 2019 présente la majorité des personnes incarcérées pour infractions financières, ceci étoffe les effets endémiques de la délinquance en col blanc. Une augmentation enclenchée ces dernières années en raison d'existence de nouveaux terrains favorisant l'anonymat et l'impunité, nécessite une riposte manifeste dans une prévention anticipative.

La prévention anticipative trouve son origine dans la maîtrise des risques en question, ce qui constitue l'enjeu actuel de la politique pénale à l'égard des nouvelles pratiques émergentes de l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de la communication, y compris aussi le financement collaboratif.

Dans cette optique, la gestion de ces risques repose sur trois phases :

- Identifier les événements susceptibles d'affecter le bon déroulement des opérations de financement collaboratif en termes de risques.
- Maîtriser la nature du risque en fonction de son degré de gravité.
- Élaborer des mesures préventives et coercitives (le cas échéant), en fonction de la nature du risque mis en jeu.

Reprenant maintenant la question posée à la fin de la première partie, celle de savoir est-ce que le cadre juridique encadrant le FC est suffisant au regard des risques émergents de celui-ci ?

La loi n°15.18 sur le financement collaboratif a introduit un arsenal répressif important, or il est primordial de savoir s'il répond aux attentes des parties prenantes. En principe, selon ladite loi, les SFC sont assujetties aux dispositions de la loi n° 43.05 relative au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et la loi n° 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Une telle

initiative législative paraît limitative qu'emblématique, en ce sens que le secteur de « Crowdfunding » peut être un élément locomotive d'une criminalité protéiforme. L'enjeu de cette diversité réside dans la multiplication des sources juridiques en la matière.

Quant aux sanctions édictées par la loi objet d'étude, on constate le fractionnement de celles-ci entre des sanctions disciplinaires (prennent la forme d'un blâme ou avertissement), des sanctions pécuniaires (prennent la forme d'une amende dont le montant minimum est 10.000 dirhams, alors que le maximum est fixé dans 500.000 dirhams), et des sanctions répressives (prennent la forme des peines d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 100 000 dirhams à 1 000 000 dirhams ou l'une de ces peines seulement).

A cet effet, ce rebondissement législatif paraît d'emblée convenable aux risques précédemment analysés, mais avec la prolifération estimée⁴¹ de cette forme de financement alternatif, des ajustements en la matière deviendront une nécessité. Parmi les axes de la reconfiguration recommandée, on trouve :

- L'élargissement des dispositions juridiques dont les SFC sont assujetties, en incluant à titre

⁴¹ Sur la base d'une enquête récente effectuée par happy smala (un lab d'innovation spécialisé en approches et en finance collaborative), in-lab Africa, ESSEC Business School Africa et Ecole Centrale de Casablanca, 171 de projets marocains ont été financés par le crowdfunding sur la période 2019-2021, avec un pourcentage de 32% de projets ayant atteint leur objectif. Or, 2014 ce sont environ 195 projets qui ont été financés par le biais de ce financement. (Voir : Baromètre du crowdfunding marocain 2019-2021, disponible sur le site : <https://www.happysmala.com/crowdfunding>.

Consulté le 29/11/2022, et Baromètre du crowdfunding au Maroc 2014, disponible sur le site : <https://www.happysmala.com/crowdfunding>. Consulté le 29/11/2022).

d'éclaircissement la loi n°05.20 relative à la cybersécurité.

- Développer les contours de la responsabilité juridique des plateformes.
- Des aménagements internationaux sont toujours nécessaires en présence d'un caractère transfrontalier des opérations de « Crowdfunding ».

Conclusion :

La méconnaissance et la méfiance envers le financement collaboratif est une réalité notable, du fait qu'il n'est pas toujours connu et les porteurs de projets potentiels ainsi que les investisseurs méconnaissent le ressort de ses risques. Certes, cette nouvelle approche de financement, excluant les outils traditionnels d'accès aux crédits, permet de faciliter le développement des petits projets en phase d'amorçage.

Or, en dépit de sa flexibilité, son épanouissement est accompagné de nouveaux risques mettant en péril l'économie du pays, notamment l'apparition d'un milieu favorable à la cybercriminalité. Donc le recours vers celui-ci fait appel au renforcement de sentiment de confiance au profit des personnes concernées. Un tel objectif est inéluctablement l'enjeu phare de la politique pénale qui vise, par son esprit de lutte contre la criminalité, de protéger l'ordre public économique.

À cet effet, pour garantir l'amélioration du climat des affaires et l'ouverture à de nouvelles innovations que le Crowdfunding, il est impératif d'élaborer des lois rigoureuses et compatibles avec les risques identifiés, sans nier l'importance d'une approche anticipative, qui paraît utile de l'imputer aux instances de régulation.

Bibliographie :

ATIRA, A. (2019), *le blanchiment d'argent : une approche juridique du phénomène international du blanchiment d'argent dans le droit national et comparé*, Mauritius, Editions universitaires européennes.

Arrêt de la Cour de cassation française, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-83.180, Inédit.

Bank al Maghrib. (2020), « Rapport annuel ». P144. (Voir : <https://www.bkam.ma/Publications-et-recherche> consulté le 16/10/2022).

BEGUE, G. (2017), *Confidentialité et prévention de la criminalité financière*, Bruxelles, Belgique, Editions Bruylant. (1018p).

Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) en France. (2019), Rapport.

Dahir n° 1-21-24 du 10 rejev 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n° 15.18 relative au financement collaboratif.

DRISSI, S. (2017), *Le financement par crowdfunding : quel apport pour l'entrepreneuriat social ? cas de la région de Sous Massa (Maroc)*, Mauritius, Editions universitaires européennes.

ENNASHI, KH. (2022), *Le crime cybernétique*, Librairie Rachad Settati, Imprimerie OMNIA-Rabat, Edition 2022. (230p).

ENNASHI, KH. (2020), *la criminalité numérique en droit marocain*, Librairie Rachad Settati, Imprimerie OMNIA-Rabat, Edition 2020. (119p).

Financement Participatif France- Mazars. (2021), Etude « Baromètre du crowdfunding en France 2021 ». <https://financeparticipative.org/> (consulté le 15/10/2022 à 00h57).

GRANIER, Th. (2018), « Le financement participatif (crowdfunding) : Une alternative offerte aux PME pour s'affranchir du financement bancaire ? », <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01782168/>. Consulté le 15/10/2022.

Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF). (2021), rapport sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en Suisse, octobre 2021.

Happy smala. (2019), Etude « Baromètre du crowdfunding marocain 2019-2021 », disponible sur le site : <https://www.happysmala.com/crowdfunding>. Consulté le 29/11/2022.

Happy smala. (2014), Etude « Baromètre du crowdfunding au Maroc 2014 », disponible sur le site : <https://www.happysmala.com/crowdfunding>. Consulté le 29/11/2022.

<https://www.cg.gov.ma/ar/node/10629>. Consulté le 16/10/2022.

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

La banque mondiale (2021), « Rapport annuel », voir : <https://wdr2021.worldbank.org/fr/the-report>, consulté le 15/10/2022.

La confédération générale des entreprises au Maroc. (2020), « Guide de bonnes pratiques sur la cybersécurité en entreprise ».

LASSERRE CAPDEVILLE J. (2019) « Protection des banques et de leurs clients contre les cybercriminels par le droit pénal français », in Société numérique et droit pénal : Belgique, France, Europe, FRANSSEN Vanessa(dir), FLORE Daniel (dir), Bruxelles, collection : pratique du droit européen, Editions Bruylant, lefebvre sarrut, Belgium.

La présidence du Ministère public (2020), « Rapport du Ministère public relatif à la mise en œuvre de la politique criminelle au Maroc ».

La présidence du Ministère public (2019), « Rapport du Ministère public relatif à la mise en œuvre de la politique criminelle au Maroc ».

La présidence du Ministère public (2018), « Rapport du Ministère public relatif à la mise en œuvre de la politique criminelle au Maroc ».

Le comité national de l'environnement des affaires (2021), Politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc (Feuille de route 2021-2025).

LEMAIRE, A. (2013), « le cybermonde, un enjeu éminemment politique et sociale », *défis*, n°1, pp 4-5.

LE PENDEVEN, B. (2018), *Emerging approaches for financing innovation*, Thèse de doctorat, COLLOMB Alexis et GAREL Gilles (dir), CNAM Paris.

LIOUAEDDINE, M et NAJI, F. (2018), « Crowdfunding catalyseur de l'entrepreneuriat : Cas du Maroc », *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*, Numéro 6 : Septembre.P683.

NANIOT, T. (2021), *Guide de recherche de financements externes sur internet pour les asbl et les pouvoirs locaux*, Louvain-la-Neuve, Belgique, Academia.

NAKA J-Y R. (2022), *Le financement participatif - Enjeux de développement pour l'Afrique*, Paris, Editions Le Harmattan.

NETTER, E. (2015), « Le financement participatif ». Mélanges en l'honneur du Professeur Didier R. Martin, LGDJ, p 479, DOI: 978-2-275-04734-8. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02059570>, consulté le 14/06/2022.

QUELOZ, N, « Politique criminelle : entre raison scientifique, rationalité économique et irrationalité politicienne », (publié sur le site suivant : <https://core.ac.uk/> consulté le 12/06/2022).

QUEMENER, M et DALLE, F et WIERRE, C. (2020), *Quels droits face aux innovations numériques ?* Paris, Lextenso.

STUCKI, D. (2017), *Financer une entreprise par le Crowdfunding : les nouvelles règles de l'investissement participatif*, Paris, RB Editions. (211p).

ZITOUNI, L. (2021), *la politique criminelle dans le domaine des affaires : étude comparative*, Mémoire de master, ATMANI, Kh (dir), Université Chouaib Doukkali, El Jadida.

N° 8 - JANVIER / MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ